

“ШИРИНМИЯ ЎСИМЛИГИНИНГ ТУЗГА ЧИДАМЛИЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШДА ТУПРОҚДАГИ АНИОН ВА КАТИОНЛАР МИҚДОРНИНГ КОРРЕЛАЦИОН ТАҲЛИЛИ”

Г.А.Исламова

Тошкент давлат тиббиёт унверситети “Коммунал ва меҳнат гигиенаси” кафедраси
ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600206>

Аннотация. Ўрганилаётган силлиқ ширинмия турининг ўртача ва кучли шўрланган тупроқларга мосласувчанлиги, тупроқнинг агротехник ҳолатини яхшилаши, гумус билан бойитиши, унумдорлигини ошириши, ер устки қисми биомасса бериши қонуниятлари аниқланди. Ишининг амалий аҳамияти ўртача 1.3 – 1.6 % гача ва кучли 1.6-2.5% гача шўрланган тупроқларга ширинмия ўсимлигини экиш технологияларини барқарор жорий этиши ва ривожлантириши бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқилган.

Сузориладиган ерларни мелиоратив ҳолатини биомелиорация усулини қўллаб яхшилаш учун ширинмия ўсимлигининг тузга чидамлилик хусусиятини ўрганишида лаборатория таҳлил натижаларидан сўнг ўртача ва кучли шўрланган тупроқлардаги анион ва катионларнинг миқдорий боғлиқлигини корреляция усулида аниқланди.

Калим сўзлари: Мелиорация, ўсимлик, ширинмия, тупроқ шўрланиши, анион, катион, агротехника, биомелиорация, корреляция, тўғри чизиқли тенглама, эгри чизиқли тенглама, математик тенглама.

Аннотация. Выявлены закономерности адаптации изучаемого вида солодки гладкой к средне- и сильнозасоленным почвам, улучшения агротехнического состояния почвы, обогащения гумусом, повышения плодородия, формирования биомассы надземной части. Практическая значимость работы заключается в разработке научно обоснованных рекомендаций по устойчивому внедрению и развитию технологий посадки солодки на почвах со средним уровнем засоления 1,3-1,6% и сильным уровнем засоления 1,6-2,5%.

При изучении солеустойчивости солодки для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель методом биомелиорации после проведения лабораторных анализов была определена количественная зависимость анионов и катионов в средне- и сильнозасоленных почвах методом корреляции.

Ключевые слова: Мелиорация, растение, солодка, засоление почвы, анион, катион, агротехника, биомелиорация, корреляция, линейное уравнение, нелинейное уравнение, математическое уравнение.

Abstract. The study revealed patterns of adaptation of the investigated smooth licorice species to moderately and severely saline soils, improvement of soil agronomic conditions, humus enrichment, increased fertility, and above-ground biomass formation. The practical value of the work is in developing scientifically grounded recommendations for sustainable implementation and advancement of licorice planting technologies in soils with moderate salinity levels of 1.3-1.6% and high salinity levels of 1.6-2.5%.

In studying the salt tolerance of licorice to enhance the reclamation status of irrigated lands through bio-reclamation, the quantitative relationship between anions and cations in moderately and severely saline soils was determined using correlation methods following laboratory analyses.

Keywords: Land reclamation, plant, licorice, soil salinization, anion, cation, agricultural technology, biological reclamation, correlation, linear equation, nonlinear equation, mathematical equation.

Кириш

Табиий майдонлардан оқилона фойдаланган ва интенсив етиштириш технологияларини қўллаган ҳолда ширинмия ва бошқа доривор ўсимликлар ўсиши учун қулай ҳудудларда махсус плантациялар ташкил этиш йўли билан уларни етиштириш ҳажмларини босқичма-босқич ошириб бориш, мамлакатимизда олиб борилаётган стратегик сиёсатнинг бир қисми бўлиб хизмат қилади.

Силлиқ ширинмия- фреатофит ўсимлик, сизот сувлари яқин бўлган ерларда яхши ўсади. У яхши ўсиб ривожланиши учун катта миқдорда сув талаб қилади /18000/20000м³ га/. Ўсимликни келиб чиқиши таҳлил қилиб кўрилганда тупроқ шўрига чидамлилиги юқори эканлиги маълум бўлди Табиий шароитда силлиқ ширинмия 1.5% сульфатли ва 0.5% гача хлорли тузлар бор ерларда ўса олиши кузатилди [1].

Ўзбекистонда иккинчи қайта шўрланган ерлар мавжуд. Улар бекор ётганлиги ва бу ерларни мелиорация қилиш катта маблағ талаб қилиди. Шу ерлардан силлиқ ширинмия учун фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Чунки айти йўналишда олиб борилган тажрибалар ижобий натижалар берганлиги маълум.

Ширинмия аҳамияти жиҳатидан, асосан уч мақсадда фойдаланилади:

- I. Ўзик -овқат, табобатда ва кимё соҳаларида хомашё (илдиз ва илдизпояси) сифатида.
- II. Чорвачиликда ём ҳашак (ер устки қисми тўйимли озуқа) сифатида
- III. Зироатшуносликда экин экиладиган ерларни мелиоратив ҳолатини (тупроқ структурасини яхшилаб тузни камайтиради) яхшилашда

Ширинмия хусусиятларидан яна бири, ўсиш жараёнида сизот сувларини ўзига қабул этиб кўп буғлатади, натижада сизот сувлари сатҳи анча пастга тушади. Бундан ташқари узун ва зич ўсган поялари билан ер устини тўлиқ қоплаб, тупроқнинг устки қисмидаги буғланишни камайтиради, унинг юқори қисмида тузи озайиб мелиоратив ҳолати яхшиланади [2].

Ширинмия илдизпоя, қаламчаларидан кўпайтирилган да гектар ҳисобида 13-15 см узунликда кесилган қаламчалар 2-2.5 тоннагача сарфланади. Қаламчалар экишда гўза чигити экиладиган сеялкадан фойдаланса бўлади. Яъни сеялка орқа сида 4 киши ўтирган ҳолда очилган қатор ариқларига ташлаб борилади. Сўнгра қатор ораликларини ёпиш орқали қалам чалар нам жойга тушишини таъминлаш мумкин. Бу тадбир март ойида амалга оширилса мақсадга мувофиқ бўлади. Сабаб март ойида тупроқда намлик юқори бўлади. Апрель ойида ёғингарчилик миқдори кўп бўлади. Шу сабабли 2 ой давомида қаламчадаги нишлар кўкариб кетиши таъминланади. Май- июнь ойларида 1 мартадан, июль-август ойларида 2 мартадан суғориш тадбирлари амалга оширилади [3].

Ширинмия ўсимлиги бир қанча фойдали хусусиятларга бой бўлганлиги сабабли уни экиб кўпайтириш, катта плантациялар барбо этиш мақсадга мувофиқдир. Ширинмия ўсимлиги тупроқ шўрини кетказди, тупроқни аротехник ҳолатини яхшилашилади. Илмий тадқиқотларимиз давомида Тошкент вилоятида тарқалган шўрга чидамли ширинмия

ўсимлиги наъмуналарни биомелиоратив хусусиятини аниқлаб, мамлакатимизнинг шўрланган тупроқларига, фойдаланиб бўлмайдиган ер захираларига ширинмия ўсимлини экиш тавсияси берилмоқда.

Тадқиқотлар услубияти ва объекти.

Тадқиқотларимиз ЎРФА “Ботаника институти” хузуридаги академик Ф.Н.Русанов номидаги “Ботаника боғи” доривор ўсимликлар экспозицияси тажриба майдонида ҳамда Сирдарё вилояти “Хикматли” фермер хўжалиги шўрланган ерларида олиб борилди. Тошкент вилоятининг турли туманларида ёввойи ҳолда кенг тарқалган ширинмия ўсимлигининг илдиз қаламчаларидан намуналар олиш ва тоза ҳамда шўрланган тупроқларда тажрибалар қўйиш.

1. Кузатув услублари: Тошкент вилояти ва “Ботаника боғи” тажриба майдонида.
2. Экспериментлар: ширинмия ўсимлиги бўйича тажриба ўтказиш (ДСТ-22840-99)[4].
3. Таҳлил қилиш: олинган натижаларни солиштириш (ДСТ-22840-77) [5].
4. Фенологик ва биометрия кузатувлари: Ўзбекистон Пахтачилик институти дала тажрибаларини ўтказиш услублари бўйича олиб борилди [6].
5. Тупроқ анализлари: сувда эрийдиган тузлар миқдори (карбонат аниони, хлор аниони, сульфат аниони, калций катиони, магний катиони, натрий ва калий катионлари) тупроқшунослик ва дехқончилик услубий кўрсатмасига асосан ўрганилди [7].

Олинган натижалар ва уларнинг илмий таҳлили.

Шўрланган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, улардан оқилона фойдаланиш чора тадбирларини ривожлантириш ва амалда қўллаш юзасидан биомелиорант ўсимлик ширинмияни шўрланган ерларда ўстириш орқали муайян шўрланган ерлардаги анионлар ва катионлар миқдорининг тажрибалар натижасида ўзгариш жараёни келтирилган.

Тошкент вилояти Паркент ва Сирдарё вилоятида табиий ҳолда кенг тарқалган ширинмия ўсимлигининг биохилма-хиллигини, биомелиоратив хусусиятларини ўрганиш учун 3-4 йиллик ширинмия ўсимлиги илдиз қаламчаларидан намуналар, Сирдарё вилояти “Хикматли” фермер хўжалиги шўрланган ерларидан эса тупроқ намуналари олинди. Лаборатория шароитида шўрланган тупроқ (ГОСТ 26213-84) бўйича анализга тайёрланди. Тупроқнинг хосса ва хусусиятларини ўрганишда даладан келтирилган тупроқ намуналарини, анализлар учун олдиндан тайёрлаб қўйилди. Анализлар қуритилган, майдаланган ва 1 миллиметрли элакдан ўтказилган тупроқлардан бажарилади. Айрим анализларни даладан олинган, табиий ҳолати сақланган тупроқлардан бажарилади [8].

1-жадвал

Сирдарё вилояти “Хикматли” фермер хўжалигининг ўртача шўрланган тупроқлардан олинган наъмуналар (2021 йил июн ойи)

Горизонт,	НСО ₃ ⁻	Сl ⁻	SO ₄ ^{``}	Са ^{``}	Mg ^{``}	Na ⁻ +K ⁻	Қурук лиқ
0-10	0.022	0,164	1,082	0.231	0,089	0,136	1.724
10-20	0.018	0.232	0.980	0,273	0.034	0.055	1.59
20-30	0,025	0.141	0.541	0.182	0.034	0,079	1
30-50	0.021	0.107	0.545	0.168	0.027	0.059	0.927

0-50	0,025	0,093	0,927	0,266	0,062	0,090	1.462
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2-жадвал

**Сирдарё вилояти “Хикматли” фермер хўжалигинг кучли шўрланган
тупроқлардан олинган наъмуналар
(2021 йил июн ойи)**

Горизонт См	CO ₃ ²⁻	Г	О ⁴⁻	а ²⁻	lg ²⁻	а ⁻ +К ⁻	УРУҚ ҚОЛДИҚ
0-10	011	418	60	27	032	89	221
10-20	010	071	88	17	032	25	413
20-50	011	036	83	17	032	032	111
50-100	012	058	68	35	041	18	321
100-150	012	064	25	015	021	19	552
150-200	007	248	65	47	025	28	68
200-150	012	065	70	36	020	30	457

1-2 жадвалларда келтирилган тупроқ наъмуналари шўрланиш даражасини аниқлаш классификациясига асосан 3-4 баллдан иборат ўртача ва кучли шўрланган тупроқларга хос [9].

Ширинмия ўсимлиги экилишига қадар тупроқнинг 0-50 см қатламида сувда эрувчан тузларнинг зич қолдиғи 1.462% ва хлор (Cl⁻) анионлари 0,092 % ни ташкил этган. Таҳлилларга кўра ўртача шўрланган тупроқларда ширинмия ўстирилгандан кейин 1-вегетация даврида тупроқ таркибидаги сувда эрувчан тузларнинг зич қолдиғи 0-50 см қатламда 0,177 % га ва хлор (Cl⁻) анионлари 0,025 % га пасайганлиги қайд этилди. Ўртача шўрланган тупроқларда 3 турдаги ширинмия ўсимлиги икки йил мобайнида экилганда, тупроқдаги тузлар миқдорини турли концентратда ўзгартирди ва тузлар миқдори сезиларли даражада пасайди.

G.tipica: ўртача шўрланган тупроқларнинг шўрини 95% га камайтирди. Айниқса тупроқда ўсимликларни ривожланиши учун зарарли бўлган тузлардан хлор (Cl⁻) аниони *G.tipica* таъсирида 0-10 қатламда 0,142% - 0,12% гача кмайди, 20-30 қатламда 0,041-0,002% гача; 0-50 қатламда 0,061-0,007% гача камайтганини кузатдик.

G.aspera ўсимлигини эса ўртача шўрланган тупроқларнинг шўрини 82% га камайтирди. Хлор (Cl⁻) аниони 0-10 қатламда 0,142% - 0,111% гача кмайди, 20-30 қатламда 0,041-0,020% гача; 0-50 қатламда 0,061-0,032% гача камайтганини кузатдик.

G.glandulifera эса ўртача шўрланган тупроқларнинг шўрини 80% га камайтирди. Хлор (Cl⁻) аниони 0-10 қатламда 0,142% - 0,116% гача кмайди, 20-30 қатламда 0,041-0,032% гача; 0-50 қатламда 0,061-0,036% гача камайтганини кузатдик.

Ширинмия ўсимлигининг тузга чидамлик хусусиятини ўрганишда лаборатория таҳлил натижаларидан сўнг ўртача ва кучли шўрланган тупроқлардаги анион ва катионларнинг миқдорий боғлиқлигини корреляция усулида аниқладик.

Бунда ўртача шўрланган тупроқларда 95 % билан *G.tipica* ҳамда кучли шўрланган тупроқларга 78 % тузни камайтириш хусусияти билан *G.glandulifera* турлари мисолида кўрамиз.

Корреляцион таҳлилнинг асосий вазифаларидан бири бу омилли кўрсаткичларни натижавий кўрсаткичга таъсир кучини аниқлашдир. Тадқиқ қилинаётган омилли (x) ва натижавий (y) кўрсаткичлар ҳақида маълумотлар тўпланади.

X ва Y лар орасидаги боғланишларни аналитик ифодалаш учун математик (тўғри чизикли ёки эгри чизикли) тенглама танлаб олинади. Тенгламани тўғри танлаш жуда муҳим аҳамиятга эга. Чунки, масалани кейинги ечилиши ва ҳисоблар натижаси айнан ана шу тенгламани тўғри танланишига боғлиқ. Боғланиш тенгламасини асослаш параллел қаторларни таққослаш, маълумот-ларни гуруҳлаш ва чизикли графиклар ёрдамида амалга оширилади. Ўртача ва кучли шўрланган тупроқ таркибидаги анион ва катионларнинг ўзаро жуфт боғланганлигини ифодалашда тўғри чизикли тенгламадан фойдаланамиз.

1-расм. *G.tipica* экилган ўртача шўрланган тупроқларда хлор (Cl⁻) аниони билан калций (Ca⁺⁺) катионининг ўзаро корреляцион боғланиши.

2-расм. *G.tipica* экилган ўртача шўрланган тупроқларда хлор (SO₄²⁻) аниони билан калций (Ca⁺⁺) катионининг ўзаро корреляцион боғланиши

3-расм. *G.glandulifera* экилган кучли шўрланган тупроқларда хлор (Cl⁻) аниони билан калций (Ca⁺⁺) катионининг ўзаро корреляцион боғланиши

3-расм. *G.glandulifera* экилган кучли шўрланган тупроқларда хлор (SO₄²⁻) аниони билан калций (Ca⁺⁺) катионининг ўзаро корреляцион боғланиши

Юқоридаги корреляцион статистикадан кўриниб турибдики, ўртача шўрланган тупроқлардаги тузларнинг боғлиқлигининг натижавий кўрсаткичи яъни R²:0,90-0,67 билан ифодаланди. (1-2-расмлар).

Кучли шўрланган тупроқда статистик корреляциянинг натижавий боғлиқлиги яъни R²:0,56- 0,37 кўрсаткич билан яъни бу ерда ушбу тузларнинг кўрсаткичлари тескари пропорционал (3-4-графиклар).

Хулоса

Тадқиқотлар натижаси хулосаларига кўра, ширинмия ўсимлигининг биомелиоратив хусусиятлари 2-вегетация даврида юзага келади. Ширинмия ўсимлигининг тузга чидамлилиқ хусусиятини ўрганишда лаборатория таҳлил натижаларидан сўнг ўртача ва кучли шўрланган тупроқлардаги анион ва катионларнинг микдорий боғлиқлиги корреляция усулида аниқланди. Яъни, ўртача ва кучли шўрланган тупроқларда хлор (Cl⁻) аниони билан калций (Ca⁺⁺) катиони, (SO₄²⁻) аниони билан (Ca⁺⁺) катионларини ўзаро корреляцион боғланишини аниқланди. Бунда ўртача шўрланган тупроқларда 91 % кўрсаткич гача натижага эришилди.

Мамлакатимизнинг кўпгина ерлари мелиоратив тадбирларга мухтож. Илмий тадқиқотларда ушбу ерларнинг ҳолатини биомелиоратив усулда ширинмия ўсимлиги орқали яхшилаш аниқланди. Илдизлари ер остида вертикал ва горизонтал тарқалганлиги

учун тупроқдаги шўрланишни юза қатламга чиқмаслигини таъминлади.

Тупроқни гумус билан бойитиб, ернинг аэрациясини яхшилади. 2,0-2,2,5 % гача кучли шўрланган ерларнинг шўрини камайтиради. Тупроқни шамол эрозиясидан сақлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Республика ўқув услубиёт маркази, ЎзР ФА Ботаника институти, “Ширинмия етиштириш бўйича қўлланма”. Тошкент 1995. Б-4-5.
2. Республика ўқув услубиёт маркази, ЎзР ФА Ботаника институти, “Ширинмияни етиштириш ва кўпайтириш агротехникаси”. Тошкент 1996. Б-3-4.
3. Б.Ё. Тўхтаев., Э.Т. Аҳмедов., 100 китоб тўплами “Доривор ўсимликларни ўстириш ва етиштириш”. 41-китоб. Тошкент – 2021. Б-62-63.
4. ГОСТ 22840-99. “Экстракт солодкового корня. Технические условия”.
5. ГОСТ 22840-77. “Экстракт солодкового корня. Технические условия”.
6. Н.Ф.Беспалов., Э.А.Лифшиц., Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чиқариш маркази, Ўзбекистон пахтачилик илмий-тадқиқот институти, «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари». Тошкент 2014. Б-64-66
7. Тупроқни анализга тайёрлаш (ГОСТ 26213-84).
8. Рамазонов. О., Юсупбеков О. Тупроқшунослик ва дехқончилик. Тошкент: "Шарк" 2003 й 46-56 б
9. Фёдоров Б.В. "Тупроқ шўрланишининг классификацияси ва унинг қишлоқ хўжалигидаги таъсири". 1989